

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

Praktik Pengalaman Lapangan pada Bagian Pengajaran Qur'an
di Ibnu Utsman Boarding School

Oleh:

Nico Pangestu

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

OKTOBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Pembinaan Halaqoh Al-Qur'an

Nama : Nico Pangestu

NIM : (Belum Ada)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Tanggal : 01 Oktober 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

_____ , _____

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Pembinaan Halaqoh Al-Qur'an
Nama Pelaksana : Nico Pangestu
NIM : (Belum Ada)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Tanggal Pelaksanaan : 01 Oktober 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Pangestu

NIM : (Belum ada)

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Praktik Pengalaman Lapangan pada Bagian Pengajaran Al-Qur'an di Ibnu Utsman Boarding School

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Tanjungpinang, 01 Oktober 2025

Mengetahui,

(Nico Pangestu)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Nico Pangestu

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Praktik Mengajar Halaqoh Al-Qur'an

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I., M.Pd.

Jabatan: Kepala Sekolah

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Tanjungpinang, 01 Oktober 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Saeful Amri', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I., M.Pd.)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I , M.Pd.	Kendal, 18 Maret 1988	
2			

Nama Madrasah/Sekolah : Ibnu Utsman Boarding School

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah : Ibnu Utsman Boarding School

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I , M.Pd.	Nico Pangestu	Pembelajaran Al- Qur'an (Halaqoh Tahsin & Tahfizh)	11 SMA

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan: Ibnu Utsman Boarding School

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *										
			Oktober										
1.	Nico Pangestu	Belum ada	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	
			17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	
			November										
			3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	
			17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Tanjungpinang, 30 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Guru Pamong

.....

.....

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Nico Pangestu
NIM : (Belum ada)
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
Tempat PPL : Ibnu Utsman Boarding School

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Senin, 03 Oktober	Observasi awal pelaksanaan halaqoh Al-Qur'an dan pengenalan santri binaan	
2.	Selasa, 04 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) dengan fokus perbaikan makhraj huruf	
3.	Rabu, 05 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah hafalan santri	
4.	Kamis, 06 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dengan pendampingan bacaan tartil	
5.	Jum'at, 07 Oktober	Evaluasi bacaan Al-Qur'an santri pada kegiatan halaqoh	
6.	Senin, 10 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) pada bacaan ayat-ayat pilihan	
7.	Selasa, 11 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) serta muroja'ah hafalan	
8.	Rabu, 12 Oktober	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan penekanan kelancaran bacaan	
9.	Kamis, 13 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dan memberikan penguatan motivasi	
10.	Jum'at, 14 Oktober	Evaluasi perkembangan bacaan dan hafalan santri	
11.	Senin, 17 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) lanjutan sesuai kemampuan santri	
12.	Selasa, 18 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah bersama	
13.	Rabu, 19 Oktober	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan fokus tajwid dan kelancaran	
14.	Kamis, 20 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an serta bimbingan individual santri	

15.	Jum'at, 21 Oktober	Evaluasi dan penguatan hasil pembelajaran halaqoh Al-Qur'an	
16.	Senin, 24 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) pada bacaan surah pendek	
17.	Selasa, 25 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah hafalan	
18.	Rabu, 26 Oktober	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan penekanan konsistensi bacaan	
19.	Kamis, 27 Oktober	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dan arahan perbaikan bacaan	
20.	Jum'at, 28 Oktober	Evaluasi mingguan kegiatan halaqoh Al-Qur'an	
21.	Senin, 03 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) lanjutan sesuai capaian santri	
22.	Selasa, 04 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah hafalan	
23.	Rabu, 05 November	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan fokus kelancaran bacaan	
24.	Kamis, 06 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an serta penguatan bacaan tajwid	
25.	Jum'at, 07 November	Evaluasi bacaan dan hafalan santri halaqoh	
26.	Senin, 10 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) bacaan ayat lanjutan	
27.	Selasa, 11 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah bersama	
28.	Rabu, 12 November	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan pembinaan bacaan	
29.	Kamis, 13 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dan motivasi konsistensi belajar	
30.	Jum'at, 14 November	Evaluasi perkembangan pembelajaran halaqoh Al-Qur'an	
31.	Senin, 17 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) sesuai kemampuan santri	
32.	Selasa, 18 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah hafalan	
33.	Rabu, 19 November	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan fokus ketepatan bacaan	

34.	Kamis, 20 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dan bimbingan individual santri	
35.	Jum'at, 21 November	Evaluasi dan penguatan hasil pembelajaran halaqoh Al-Qur'an	
36.	Senin, 24 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahsin) bacaan surah pilihan	
37.	Selasa, 25 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an (tahfizh) dan muroja'ah hafalan	
38.	Rabu, 26 November	Pendampingan halaqoh Al-Qur'an dengan penekanan konsistensi	
39.	Kamis, 27 November	Membimbing halaqoh Al-Qur'an dan evaluasi bacaan santri	
40.	Jum'at, 28 November	Evaluasi akhir kegiatan halaqoh Al-Qur'an selama PPL	

Tanjungpinang, 30 November 2025

Kepala Sekolah/Ketua Instansi

(Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I., M.Pd.)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Nico Pangestu
 NIM : (Belum Ada)
 Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Ibnu Utsman Boarding School

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

➤ *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

➤ *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
 Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

.....2025
 Mengetahui
 Dosen pembimbing Lapangan

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Time New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah

BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi7

LAMPIRAN

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

1. Nama Mahasiswa : Nico Pangestu
2. NIM : (Belum Ada)
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Ibnu Utsman Boarding School

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Iin Baroroh Ma'arif, S.S., M.Pd.

Dosen Pembimbing Lapangan,

Nama DPL

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Nomor : Nomor diisi dengan nomor SUI

Sertifikat

Diberikan Kepada

Nico Pangestu

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 01 Oktober s.d 28 November 2025 yang di selenggarakan Safwa
University of Indonesia
di *Ibnu Utsman Boarding School* sebagai Guru Praktikan.

Tanjungpinang, 30 November 2025

Mengetahui
Kepala sekolah

Mochamad Saeful Amri, S.Pd.I , M.Pd.